

СПОРТ СОҲАСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИК ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИНГ ЖОРИЙ ҲОЛАТИ ВА ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

Хамраев Комил Қобил ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистратура
ТИНГЛОВЧИСИ

Спортнинг ривожланиши ва у билан боғлиқ ҳолда спорт мусобақаларининг оммавийлиги ошиши орқали спортчилар ва спорт ташкилотлари катта даромад олишлари натижасида спорт соҳасида коррупцияга қарши курашиш долзарб масалага айланмоқда. Кўп асрлар олдин юнон файласуфи Аристотель шундай ёзган эди: “Ҳокимиятни пулга сотиб олганлар, ундан фойда олишга одатланиб қолишади”¹. Афсуски, буюк файласуфнинг сўзлари бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. “Спорт мусобақалари билан боғлиқ коррупциянинг хавфи давлат ва жамият учун етказилган моддий зарар ва иштирокчилар учун тенг имкониятларга асосланган спорт мусобақаларининг нуфузига путур етказиш билан белгиланади”². “БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси ҳисоб- китобларига кўра, ҳар йили спортга ноқонуний пул тикиш, келишилган ўйинлар ва уюшган жиноятчилик орқали спорт оламига 1,7 триллион доллар зарар етказилади”³. Шу каби, “Европа Иттифоқи полиция хизмати (Europol)

¹Цитаты великих людей о коррупции: [Электрон манба]. https://gsn.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_150157.pdf

²Грицаев С.А., Трубицына О.Ю. Основные международно-правовые проблемы борьбы с правонарушениями в спорте // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - №12. С.72.

³<https://www.occrp.org/en/daily/18321-un-corruption-in-sport-worth-1-7-trillion-annually>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

хисоботиға кўра, ноқонуний пул тикиш билан боғлиқ келишилган ўйинлардан ҳар йили глобал жинойий даромад 120 миллион евроға баҳоланмоқда”⁴. Шу боис, бугунги кунда спорт соҳасида келишилган ўйинларға қарши курашиш муаммолари жаҳон ҳамжамияти томонидан фаол муҳокама қилиб келинмоқда. Бир қатор олимлар таъкидлаганидек, энг аввало, “келишилган ўйинлар”ни ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ жинойятларға қарши қаратилган қонунчилик чораларини ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади”⁵. Дарҳақиқат, ушбу фикрларға қўшилган ҳолда бу борада тегишли қонунчилик ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш ушбу мураккаб ва трансмиллий муаммоға қарши самарали кураш йўли ҳисобланади. Зеро, олимлардан Д.Пилипенко тўғри таъкидлаганидек, “спорт натижаларини манипуляция қилишға уринишлар, шу жумладан уюшган ҳолатда ва халқаро миқёсда амалға оширилиши спортнинг яхлитлигига жиддий таҳдид солади. Агарда спорт соҳаси “қонун” ҳукмрон бўлган соҳа эмас, балки келишилган ўйинлар орқали шахслар учун катта молиявий фойда келтирадиган соҳа сифатида кўрина бошласа, жамоатчилик ўртасида спортға бўлган ишонч йўқотилиши мумкин”⁶. БМТнинг Наркотик ва жинойятчилик бўйича бошқармаси таҳлилларига кўра, “2021 йил ҳолатига спорт мусобақалари натижаларига турли шаклларда қонунға хилоф равишда таъсир кўрсатганлик учун 45 та мамлакат юрисдикцияси (жумладан, АҚШ, Аргентина, Арманистон, Австралия,

⁴ Report on Sports Corruption. URL: <https://eucrim.eu/news/report-sports-corruption>

⁵ Изаак С.И., Аристов Л.В. Совершенствование правового обеспечения предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований. // Спорт: Экономика, право, управление. – 2013. – № 2. – С. 14–16.

⁶ Пилипенко Д. Преступления в спорте / Д. Пилипенко. - М: Гелиос, 2007. - 256 с.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Бразилия, Озарбайжон, Хитой, Франция, Грузия, Германия, Италия, Япония, Қирғизистон, Латвия, Литва, Жанубий Корея, Молдова, Португалия, Россия, Туркия, Беларусь, Тожикистон ва Украина) қонунчилигида жиноий жавобгарлик чоралари белгиланган”⁷. Шу билан бирга, мазкур салбий ҳодисага қарши курашиш бўйича ягона халқаро кўп томонлама аҳамиятга эга бўлган ҳужжат 2014 йилда Маглингген шаҳрида (Швейцария) “Европа Кенгашининг Спорт мусобақаларини манипуляция қилиш тўғрисидаги Конвенцияси (Маглингген конвенцияси)”⁸ қабул қилинган. Спортда келишилган ўйин, яъни спорт мусобақаларини манипуляция қилиш тушунчаси Конвенциянинг 3-моддасида очиқ берилган, унга кўра “спорт мусобақаларини манипуляция қилиш – ўзи ва бошқалар учун қонунга хилоф имтиёзларга эга бўлиш мақсадида спорт мусобақасининг олдиндан фараз қилиб бўлмайдиган хусусиятларини тўлиқ ёки қисман бартараф этиш мақсадида спорт мусобақаси натижасини ёхуд унинг боришини қасддан ўзгартиришга қаратилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик”⁹, - деб таъриф берилган. Спорт мусобақаларини манипуляция қилиш спортнинг яхлитлигига мураккаб ва кўп қиррали таҳдид солади ва баъзи юрисдикцияларда “давлат аҳамиятига эга жиддий масала”¹⁰, - деб номланади. Афсуски, мамлакатимизда бу борада аниқ ҳуқуқий асослар яратилмаганлиги сабабли спортнинг турли йўналишларида спортчилар, тренерлар, спорт ҳакамлари

⁷УНП ООН Правовые подходы к борьбе с манипуляциями на спортивных соревнованиях, 2021. – 125 с.

⁸ Конвенция Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями (Маглиген / Маколин, 18 ноября 2014). – URL: <https://rm.coe.int/russian-cets-2015/16809ed41b>

⁹Ўша ерда.

¹⁰ Индия, Высокий суд штата Андхра-Прадеш, Мохаммед Азхаруддин против Совета по контролю за крикетом в Индии, дело № С.С.С.А. № 408 от 2003 года, решение, 8 ноября 2012 года.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ёки спорт мусобақаларининг бошқа иштирокчилари ва ташкилотчилари томонидан спорт мусобақалари натижаларини ёки унинг боришини қасддан ўзгартириш мақсадида қонунга хилоф равишда таъсир кўрсатиш ҳолатлари кўплаб кўрсатилмоқда. Бироқ, таъкидлаш жоизки, спорт соҳасидаги ушбу муносабатлар халқаро спорт федерацияларининг низом ва кўрсатмалари асосида республикамиздаги спорт федерациялари (уюшмалари) томонидан тасдиқланган қоидаларга мувофиқ ҳал қилиниб келинмоқда. Масалан, Ўзбекистон футбол ассоциацияси Ижроия қўмитаси бюросининг 2019 йил 4 мартдаги 4-сонли қарори билан тасдиқланган “Интизом кодекси”¹¹нинг 5.26-бандида клублар (жамоалар)га ҳакамлар, инспекторлар, мусобақа иштирокчиларини пора бериб сотиб олишга урингани ёки сотиб олгани, шунингдек, учрашув натижасига таъсир кўрсатиш мақсадида уларга тўғридан-тўғри ёки билвосита таъсир ўтказгани учун интизомий таъсир чоралар қўлланилиши белгиланган. Ёки, ушбу Кодекснинг 5.35-бандида клублар (жамоалар)га нисбатан келишилган ўйинда ёки учрашувлар натижасига қонунга хилоф тарзда, спорт этикасига зид бўлган таъсир кўрсатишда қатнашгани учун интизомий чоралар қайд этилган. Мазкур Кодекснинг 5.44-бандида эса клубнинг расмий шахслари, раҳбарлари ва бошқа ходимлари учрашувга ёки унинг натижасига таъсир ўтказиш мақсадида келишув (келишилган ўйин) ташкил қилгани учун интизомий чоралар қўлланилиши белгиланган.

Шунингдек, ушбу Кодекснинг 5.52-бандида футболчи “келишилган” ўйинда қатнашиб, учрашув натижасига таъсир қилувчи ҳаракатларда

¹¹ Ufa.uz/normativnye-dokumenty/

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

иштирок этгани фош қилинган бўлса – унвонлардан маҳрум қилиш ва футбол фаолиятдан муайян муддатга четлатиш мумкинлиги қайд этилган. Мазкур Кодекснинг 5.56-бандида келишилган ўйинлар ташкил этилганда ФИФА, ОФК, ЎФА ва ЎзПФЛ ўзаро интизомий санкцияларни қўллаши кўрсатилган. Таҳлилларга кўра, 2019-2023 йилларда 30 нафардан футболчи ва ҳакамлар, 8 нафар мураббий, 7 нафар футбол клублари раҳбари ва 2 нафар футбол клуби маъмурияти ходими – жами 77 нафар спортчи келишилган ўйинларда иштирок этганлиги аниқланган. ЎФА Этика қўмитаси томонидан уларнинг 32 нафарига нисбатан футболга алоқадор фаолиятдан ёки ҳакамлик қилишдан четлатиш (3 ойдан то умрбод муддатга), 26 нафарига жарима (1 млн. сўмдан 50 млн. сўмгача), 11 нафарига футболга алоқадор фаолиятдан ёки ҳакамлик қилишдан четлатиш ва жарима жазолари тайинланган. Масалан, “2022 йил май ойида “Локомотив” ПФК футболчиси Кахи Махарадзе (Грузия фуқароси) футболчи Евгений Кочнев (Ўзбекистон фуқароси), муқаддам Ўзбекистон чемпионатида тўп сурган футболчилар Гиорги Квесиешвили ва Чкадуа Мамука (Грузия фуқаролари)лар ўзаро тил бириктириб, ўзини Жай деб таништирган Хитойлик шахс орқали тотализатор конторалари орқали пул топиш мақсадида “Локомотив” футбол клубининг учрашувларини ўзи ва бошқа футболчилар билан келишган ҳолда ўзлари учун қониқарли натижа билан якунлашга келишиб, 27.05.2022 йилда Ўзбекистон Суперлигаси доирасида Навбахор – Локомотив учрашувида 2:0 ҳисобини қайд этиб, К.Махарадзе, Г.Квесиешвили, Ч.Мамука ва Е.Кочневлар мазкур ўйин учун Жай исмли шахсдан 30 минг АҚШ долларини олишган. ЎФА Этика қўмитасининг қарорига кўра, К.Махарадзе Интизом кодексининг тегишли бандлари бўйича айбдор деб топилиб, унга нисбатан футбол билан

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

боғлиқ фаолиятнинг барча турларидан 5 йил муддатга четлатилиб, юз миллион сўм миқдорида жарима жазоси тайинланган. Шунингдек, Е.Кочнев ҳам Интизом кодексининг тегишли бандлари бўйича айбдор деб топилиб, унга нисбатан футбол билан боғлиқ фаолиятнинг барча турларидан 3 йил муддатга четлатилиб, ўттиз миллион сўм миқдорида жарима жазоси тайинланган”¹². Шунингдек, ““Навбахор лочинлари” ПФКнинг собиқ бош мураббийси И.Мўминжонов 2017 йил мавсумида келишилган ўйинларни ташкил қилиш, жумладан, ўйин натижасига таъсир қилиш мақсадида “Навбахор лочинлари” ПФКнинг бир қатор футболчиларини ўйинни сотишга ундагани учун, ЎФА интизом кодексининг 5.44.-бандига асосан 50 миллион сўм миқдоридаги жаримага ва 5 йил муддатга футболдаги ҳар қандай фаолиятдан четлаштирилган”¹³.

Мазкур ҳолатлар ЎФА Этика қўмитаси томонидан асосан ишга алоқадар шахслар билан суҳбат ўтказиш, ўйинларни қайтадан кўриб чиқиш орқали аниқланиб келинмоқда.

Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси бош директори Диёр Имомхўжаев тўғри таъкидлаб ўтганидек, “Футбол ўзгаряпти, яхшиланяпти. Ва тан олишимиз керакки, камайиб бораётган бўлса-да, каламушлар ҳали ҳам бор. Ҳаромдан қўрқмаётган бундайларни вақти келиб халқ фактлари билан таниб олади деб умид қиламиз”¹⁴.

Бироқ, бу борада қонунчиликда аниқ жиноий жавобгарлик чоралари белгиланмаганлиги, спорт ташкилотлари билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи

¹² <https://ufa.uz/o%CA%BBzbekiston-futbol-assotsiatsiyasi-etika-qo%CA%BBmitasi-garori/>

¹³ <https://www.gazeta.uz/uz/2019/04/02/ufa-chetlatish/>

¹⁴ <https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/11/fixed-match/>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

organlar ўrtasida samarali ҳамkorlik mexanizmlari йўлга қўйилмаганлиги сабабли бу борадаги тегишли материаллар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларига келиб тушмасдан ҳамда мазкур тоифадаги ҳуқуқбузарликларни фош этишда тергов-тезкор тадбирларидан фойдаланилмасдан қолмоқда. Ўз навбатида, бу борада тергов ва суд амалиёти ҳам мавжуд бўлмаганлиги сабабли сўнгги 5 йилда фақатгина бир маротаба келишилган ўйинда иштирок этганлик бўйича жиноят иши қўзғатилиб, натижаси бўйича шахсининг айблилик тўғрисидаги масала ҳал қилинмай, жиноят иши тугатилган. Жумладан, 26.03.2022 йилда фуқаро А.Свиридовнинг аризасига асосан ўтказилган тезкор тадбирда Ўзбекистон Республикаси футбол федерацияси футзал бўйича ўйинлари ҳаками вазифасида ишловчи Ш.Мухиддинов бир гуруҳ шахслар билан тил бириктириб, 2021 йил март ойида Пахтакор ва ОТКМ ўртасидаги футзал ўйинида Пахтакор футбол командасига ён босган холда ёрдам бериши эвазига 20 млн. сўм миқдоридан беришни талаб қилиб, ўйинда Пахтакор 3-2 ҳисобида ғалаба қозонишини таъминлаб, сўнгра келишилган пулдан 12.550.000 сўмни пластик карточкада, қолган 7.500.000 сўмни нақд кўринишда олган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.

Мазкур ҳолат юзасидан 26.03.2022 йилда Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Юнусобод тумани бўлими томонидан ЖК 168-моддаси 3-қисми “в” банди ва 28, 211-моддаси биринчи қисми билан жиноят иши қўзғатилиб, 28.06.2022 йилда Юнусобод тумани ички ишлар бўлими ҳузуридаги тергов бўлими томонидан айбдор шахсларнинг ҳаракатлари ЖК 214-моддаси 3-қисми “в” банди, 213-моддаси 3-қисми “в” банди аломатлари мавжуд эканлиги қайд қилиниб, жиноят иши ЖПКнинг 84-моддаси 5-қисми

2-бандига асосан тугатилган. Бироқ, қарорда ҳакамлар ва футболчиларнинг ҳаракатларида ЖК 213 ва 214-моддалари аломатлари мавжудлиги ҳақида асослар умуман келтирилмаган.

Олимлардан Т.Шмид фикрича, “Футбол коррупцияга, енгил атлетико допингга, теннис келишилган ўйинларга ботган”¹⁵. Афсуски, ушбу фикрларга қўшилган ҳолда Ўзбекистонда бу борада ҳам коррупциявий ҳолатлар аниқланганлиги ачинарлидир. Хусусан, 2020-2023 йилларда 4 нафар Ўзбекистонлик теннисчи келишилган ўйинларда иштирок этганлиги Теннисда ҳалоллик бўйича халқаро агентлиги (ITIA) томонидан аниқланиб, уларга нисбатан (5 йилдан то умрбод муддатга) дисквалификация қилиш ва (8 мингдан 150 минг АҚШ долларигача миқдорда) жарима жазолари тайинланган. Масалан, “С.Файзиев бешта келишилган ўйинда иштирок этганликда айбдор деб топилиб, 3,5 йилга дисквалификация қилинган ва 15 минг доллар жаримага тортилган”¹⁶. Ёки, “Ўзбекистонлик теннисчи Т.Исмоилов уч марта – 2014, 2015 ва 2019 йилда келишилган теннис учрашувларида қатнашганлиги учун 12 минг долларга жаримага тортилган ва 7 йилга дисквалификация қилинган”¹⁷.

Шу билан бирга, “2021 йилда Ўзбекистонлик икки теннисчи Т.Исмоилов ва А.Султонбеков Тенниснинг Коррупцияга қарши Дастури (ТАСР) қоидаларининг учта бандини бузганликда айбдор деб топилган. Унга кўра, қоидабузарликлар орасида бирор кишини ўйин натижасига таъсир ўтказишга

¹⁵ Шмидт Т. Спорт в болоте: коррупция, допинг, договорные матчи и жажда наживы // URL: <https://inosmi.ru/social/20160120/235119659.html>

¹⁶ <https://kun.uz/kr/news/2023/11/03/uzbekiston-tennischisi-kelishilgan-oyinlarda-qatnashgani-uchun-diskvalifika-tsiya-qilindi#!>

¹⁷ <https://www.gazeta.uz/uz/2020/12/23/ismailov/>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ундаш, ўйин натижасига таъсир ўтказишга рози бўлиш, ўйин натижасига таъсир ўтказиш учун пул ёки бошқа фойда олиш каби ҳолатлар бўлган. Бундан ташқари, Т.Исмоилов ўйинчини бирор бир тадбирда ўзининг бор кучини намоёйиш қилмасликка ундаганликда ҳам айбдор деб топилган. Дастурда белгиланишича, ўйиннинг натижаларига таъсир кўрсатиш учун спортчига пул, бирор фойда, раъбат ёки инсайдерлик маълумоти таклиф этилса, у иложи борида тезроқ бу ҳақда TIU га хабар бериши керак. Шу боисдан, бу каби чораларни амалга оширмаганлиги ва келишилган ўйинларда иштирок этганлиги учун 2019 йилда 7 йилга спортдан четлатилган Т.Исмоилов 2021 йилдан бошлаб бир умрга спортдан четлатилган ва қўшимча равишда 14 минг доллар жаримага тортилган. А.Султонбеков эса спортдан беш йилга четлатилиб, 8000 доллар миқдоридagi жаримага тортилган”¹⁸.

Бундан ташқари, 2022 йилда БМТнинг Наркотик ва жиноятчиликка қарши курашиш бошқармаси томонидан “Спортда коррупция бўйича глобал ҳисоботи”да Спорт арбитраж суди Халқаро сузиш федерациясининг (FINA) сузиш бўйича 2020 йил ноябрь ойида бўлиб ўтган Ўзбекистон Очиқ кубоги ва 2021 йил апрель ойида бўлиб ўтган Ўзбекистон Очиқ чемпионатининг айрим натижаларини бекор қилиш тўғрисидаги қарорни ўз кучида қолдирганлиги қайд этилган. Мазкур ҳолат ҳиндистонлик сузувчи Ликита Селварашнинг мурожаатига асосан ўтказилган текширишда Ўзбекистонлик сузувчилар О.Юсупбоев, Э.Усмонов ва А.Тарасенколарнинг натижалари вақтига ўзгартириш киритилган ҳолда ғолиб бўлганликлари аниқланган. Халқаро

¹⁸ <https://www.itia.tennis/news/sanctions/two-uzbekistan-players-banned/>

сузиш федерацияси натижалар сохталаштирилганлиги сабабли Токио-2020 Олимпия ўйинлари квоталарини қўлга киритган Ўзбекистонлик сузувчиларнинг натижаларини бекор қилган. Юқоридагилардан кўринадики, мамлакатимизда аниқланган спорт мусобақалари натижаларига қонунга хилоф равишда таъсир кўрсатиш ҳолатлари бўйича айбдор бўлган шахслар фақатгина халқаро ва миллий спорт низомларига асосан интизомий жазолар қўлланилиб келинмоқда. Бу эса, соҳадаги спортчилар, тренерлар, спорт ҳакамлари ва бошқа спорт мусобақалари иштирокчилари ҳамда ташкилотчиларида қонунга итоаткорлик ва жавобгарлик ҳисси етарли даражада пайдо бўлиб, шаклланишига имкон бермасдан келмоқда. Олимлардан А.Н.Песков таъкидлаганидек, “спорт ривожига таҳдид солувчи омиллардан бири келишилган ўйинлардир”¹⁹. Машҳур полшалик криминолог К.Лясковска эса “спорт мусобақалари натижаларини коррупциявий манипуляция қилиш нафақат моддий манфаат, балки шахсий номоддий устунликка ҳам қаратилган бўлиши мумкинлигини таъкидлайди”²⁰. Бунда ноқонуний таъсир қилиш маълум бир шахснинг имиджини кўтариш учун бўлиши мумкин.

Шу сабабли, миллий қонунчилигимизда келишилган ўйинларнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича аниқ чора-тадбирларни

¹⁹ Песков А.Н. Практика борьбы с договорными матчами. // Вестник Российского международного олимпийского университета. – 2012. – № 3. – С. 90–101.

²⁰ Лясковска К. Коррупция в спорте в Польше – правовой и криминологический аспекты // Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в спорте: Сборник научных статей по результатам Всероссийского научнопрактического круглого стола (Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург, 31 октября 2020 г.). – СПб.: Астерион. 2020. – С. 70

белгилаш, бу борадаги аниқ ҳуқуқий механизмларни жорий этиш лозим бўлади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, спорт мусобақалари натижаларига қонунга хилоф равишда таъсир кўрсатиш тушунчасига қуйидагича таъриф бериш таклиф қилинади:

Спорт мусобақалари натижаларига қонунга хилоф равишда таъсир кўрсатиш – бу спортчи, тренер, спорт ҳаками ёки спорт мусобақаларининг бошқа иштирокчилари ва ташкилотчиларининг спорт мусобақалари натижаларини ёки унинг боришини қасддан ўзгартириш мақсадида қонунга хилоф равишда моддий қимматликлар олиши ёхуд мулкий манфаатдор бўлиши ёки шу мақсадда ушбу шахсларга моддий қимматликлар бериш ёхуд мулкий манфаатдор қилиш, шунингдек, руҳий, психологик, жисмоний ёки бошқача тарзда ноқонуний босим кўрсатишидир.

Бир сўз билан айтганда, спорт соҳасидаги келишилган ўйинлар бу спортнинг ҳалол ўйин тамойилларига қарши қаратилган ҳаракатдир. Шу боисдан, спорт мусобақалари натижаларига қонунга хилоф равишда таъсир кўрсатишнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш чора-тадбирлари сифатида қуйидагиларни амалга ошириш таклиф этилади:

спорт соҳасида коррупция ҳолатларининг олдини олиш ва унга қарши курашиш юзасидан зарур чора-тадбирларни амалга оширмаган спорт федерацияларини (уюшмаларини) давлат томонидан тўлиқ ёки қисман молиялаштиришни ушбу чора-тадбирлар амалга оширилмагунга қадар тўхтатиш;

спорт мусобақаларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги низомларда спортчилар, ҳакамлар ва бошқа иштирокичлар ўртасида юзага

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

келиши мумкин бўлган манфаатлар тўқнашувини олдини олиш ва бартараф этиш чораларини белгилаш;

спорт тадбирлари ташкилотчилари томонидан ўтказиладиган спорт мусобақалари тўғрисидаги низомга мусобақалар натижаларига қонунга хилоф равишда таъсир кўрсатишни тақиқлаш бўйича талабларни киритиш;

спорт мусобақалари натижаларига қонунга хилоф равишда таъсир кўрсатишнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш мақсадида жисмоний тарбия ҳамда спорт субъектларининг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш;

спорт мусобақалари натижаларига қонунга хилоф равишда таъсир кўрсатишнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш мақсадида оммавий ахборот воситаларида кенг тарғибот тадбирларини амалга ошириш;

жисмоний тарбия ва спорт соҳасида фаолият юритувчи таълим муассасаларининг қўшимча таълим дастурларига спорт мусобақалари натижаларига қонунга хилоф равишда таъсир кўрсатишнинг олдини олиш ҳамда унга қарши курашиш ва бундай ноқонуний таъсир учун жавобгарлик тўғрисидаги дарсларни киритиш;

спорт мусобақалари натижаларига қонунга хилоф равишда таъсир кўрсатишнинг олдини олиш ва унга қарши курашишга қаратилган илмий-амалий тадқиқотлар ўтказиш ҳамда ушбу ҳолатларни аниқлашга қаратилган услубий қўлланмалар ишлаб чиқиш;

спорт мусобақалари натижаларига қонунга хилоф равишда таъсир кўрсатишнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига спорт мусобақалари натижаларини ёки унинг боришини қасддан ўзгартириш мақсадида спорт мусобақалари иштирокчилари ва ташкилотчиларининг қонунга хилоф равишда моддий қимматликлар олиши ёки мулкий манфаатдор бўлиши ҳамда спорт мусобақалари иштирокчилари ва ташкилотчиларини пора эвазига оғдириб олиш учун жиноий жавобгарлик белгилаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Спортдаги коррупциянинг кўринишларидан бири бўлган келишилган ўйинлар билан боғлиқ жиноятлар халқаро чегараларни кесиб ўтиб, катта даромад олиш манбаига айланган. Шу боис, келишилган ўйинларнинг олдини олиш бўйича мувофиқлаштирилган стратегиялар жуда муҳим бўлиб, унга манфаатдор томонларни ҳамкорликнинг миллий, минтақавий ва халқаро даражалари доирасида жалб қилиш зарур ҳисобланади. Бу борада халқаро Интерпол ташкилоти 2011 йилда “Халол спорт” дастурини ишга туширган бўлиб, “у келишилган ўйинлар ва ноқонуний пул тикишнинг олдини олишга қаратилган глобал ташаббус ҳисобланади”²¹.

Ушбу дастурнинг иккита асосий мақсади мавжуд бўлиб:

1. Спортда алоқадор шахсларни порахўрлик ва мусобақалар натижаларини сохталаштиришга уринишларни аниқлаш, уларга қарши туриш ва хабар бериш бўйича ўқитиш ва тарбиялаш;

2. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг коррупция ёки келишилган ўйинларни тергов қилиш бўйича малакасини ошириш ҳисобланади.

²¹ Integrity in sport URL: <http://www.interpol.int/Crime-areas/Integrity-in-Sport/Integrity-in-sport>

Дастурда спортни коррупциядан ҳимоя қилишга қаратилган бир қатор воситалар, шу жумладан миллий ва минтақавий даражада семинарлар ташкил этиш ҳамда электрон ўқув модуллари орқали масофадан туриб спортчиларнинг билим ва малакасини ошириш имкониятлари яратилган.

Қайд этиш жоизки, “мазкур лойиҳа ишга бошлагандан бери Интерпол ташкилоти томонидан дунёнинг 196 мамлакатидан коррупцияга қарши кураш бўйича хабардорликни ошириш мақсадида 20 дан ортиқ мамлакатлардаги турли спорт тадбирларига 2200 дан ортиқ мутахассисларни жалб қилган”²². Хулоса ўрнида спортдаги коррупциянинг кескин салбий таъсири ҳақида боксчимиз Шахрам Ғиёсовнинг қуйидаги сўзларини келтиришни лозим деб ҳисоблаймиз: “Ҳозирда боксда коррупция йўқ, лекин бу ҳар доим ҳам шундай бўлмаган..., шунинг учун бокс ривожланмоқда. Агарда барча спорт турларида коррупцияга барҳам берилса, биз у ерда ҳам энг зўри бўла оламиз”²³.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе: Дисс. ... док. юрид. наук. – М.: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. – С. 140.

2. Пўлатов Б.Х. Ўзбекистон Республикаси прокуратурасининг конституциявий мақоми // «Ўзбекистон Республикаси Бош

²² Ўша ерда.

²³ Шахрам Гиясов расказал о коррупции в узбекском боксе [Электрон манба]. URL: <https://repost.uz/chto-s-korruptsey>;

прокуратурасининг Олий ўқув курслари Ахборотномаси», 2017, №4 (32). – Б. 27-28.

3. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва прокуратура: рисола / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. А.Х.Саидов. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2005. – Б. 8-12.

4. Рахимов Ф.Х. Прокурор назорати ва фаолият йўналишлари: илмий-амалий мақолалар тўплами / ю.ф.д. Т.А.Умаров умумий таҳрири остида. – Т.: “Нашир” нашриёти, 2008. – Б. 87-94.

5. Ибрагимов З.С. Мустақиллик ва Ўзбекистон Республикаси прокуратураси (истиқлол йилларидаги ҳуқуқий мақоми ривожланишининг қиёсий таҳлили). Монография. – Т.: «Noshir», 2011. – Б. 131.

6. Грицаев С.А., Трубицына О.Ю. Основные международно-правовые проблемы борьбы с правонарушениями в спорте // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - №12. С.72.

7. <https://www.occrp.org/en/daily/18321-un-corruption-in-sport-worth-1-7-trillion-annually>

8. Report on Sports Corruption. URL: <https://eucrim.eu/news/report-sports-corruption>

9. Изаак С.И., Аристова Л.В. Совершенствование правового обеспечения предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований. // Спорт: Экономика, право, управление. – 2013. – № 2. – С. 14–16.

10. Пилипенко Д. Преступления в спорте / Д. Пилипенко. - М: Гелиос, 2007. - 256 с.

11. УНП ООН Правовые подходы к борьбе с манипуляциями на спортивных соревнованиях, 2021. – 125 с.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

12. Конвенция Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями (Маглиген / Маколин, 18 ноября 2014). – URL: <https://rm.coe.int/russian-cets-2015/16809ed41b>
13. Ўша ерда.
14. Индия, Высокий суд штата Андхра-Прадеш, Мохаммед Азхаруддин против Совета по контролю за крикетом в Индии, дело № С.С.С.А. № 408 от 2003 года, решение, 8 ноября 2012 года.
15. Ufa.uz/normativnye-dokumenty/